

ISSN: 3060-4613

PSIXOLOGIYA YO'NALISHI

№06/2025

M

- 13.00.00 - Pedagogika fanlari
- 07.00.00 - Tarix fanlari
- 19.00.00 - Psixologiya fanlari
- 01.00.00 - Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 - Kimyo fanlari
- 03.00.00 - Biologiya fanlari
- 09.00.00 - Falsafa fanlari
- 10.00.00 - Filologiya fanlari
- 11.00.00 - Geografiya fanlari

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

BOSH MUHARRIR:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Mizayeva Faroxat Odiljonovna – Pedagogika fanlari doktori, dotsent

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik

Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik

Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor

Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor

Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor

Shermuhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor

Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor

Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor

Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Qo'ldoshev Q.M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor

Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)

Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)

Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)

Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)

Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)

Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)

Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor

Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor

Aliyev B. – falsafa fanlari doktori professor

G'afurov D.O. – falsafa fanlari doktori (PhD)

Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti

Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor

Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)

Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent

Tangriyev A.T. – Toshkent davlat iqtisodiyot unversiteti kafedra professori

Ashurov R.R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Panjiyev M.A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari

Xudayberganov N.A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Mizayeva Farokhat Odiljonovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G'. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Qirg'izboyev A.K – Doctor of Historical Sciences, Professor
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Koldoshev K.M. - Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Aliyev B. - Doctor of Philosophy, Professor
Gafurov D.O. - Doctor of Philosophy (PhD)
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. - Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Saifnazarov I. - Doctor of Philosophy, Professor
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Tangriyev A.T. - is a Professor of Toshkent State University of Economics
Ashurov R.R. - Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology
Panjiyev M.A - First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region
Khudaiberganov N.A. - Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya rayosatining komissiyasining 08.05.2025 yildagi №370/5 qarori bilan Psixologiya fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD), Psixologiya fanlari doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy nashrlar ro’yxatiga kiritilganligini ma’lum qilamiz.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (25-05-2025 y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (07-05-2025 y., №5/6); OAK Rayosatining qarori (08-05-2025 y., №370/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi
tomonidan №C-5669245 reyestr
raqami tartibi bo’yicha ro’yxatdan
o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

O'SMIRLARDA DESTRUKTIV XULQ-ATVOR SHAKLLANISHINI TADQIQ ETISHNING NAZARIY- METODOLOGIK ASOSLARI	6
Umarov Baxriddin Mengboyevich, Jabborova Zilola Baxtiyor qizi ONA VA FARZAND MUNOSABATLARNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI	12
Abdullayeva Dilbar Ubaydullayevna PROFESSOR-O'QITUVCHILAR IMIJINING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI	17
Jo'rayeva Sohibjamol Norqobilovna OMMAVIY MADANIYATNI BOLALAR XULQ-ATVORIGA TA'SIRINI PSIXOLOGIK SHARTLARI	25
Umarova Navbahor Shokirovna PEDAGOGIK FAOLIYATDA KASBIY SO'NISH JARAYONINING IJTIMOY-PSIXOLOGIK JIHATLARI.....	29
Botirova Dilafro'z Bozorovna BULLING XULQ-ATVORINING NAMOYON BO'LISHI VA UNING MAKTAB O'QUVCHILARGA BO'LGAN TA'SIRI	35
Tillayeva Nodira Iskandar qizi TASHKILOTDA MOBBING VA UNING XODIMLAR PSIXOEMOTSIONAL SALOMATLIGIGA IJTIMOY-PSIXOLOGIK TA'SIRI	38
Xusanbayeva Ziyoda Maxmutdjon qizi OILAVIY MUNOSABATLARDA YETAKCHILIK MUAMMOLARI	42
Abdumutalova Madina Abdumalik qizi ZO'RAVONLIKKA UCHRAGAN AYOLLARNING IJTIMOY- PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI.....	45
Abdurahmanova Durdona Dilshodjon qizi	

ZO'RAVONLIKKA UCHRAGAN AYOLLARNING IJTIMOIY- PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI

Abdurahmanova Durdona Dilshodjon qizi
Toshkent Amaliy fanlar universiteti

Annotatsiya. Ushbu maqolada bugungi kunda ayollar duch kelayotgan jismoniy va jinsiy zo'rvonlik holatlari keng ko'lamda tarqalganligi tahlil qilinadi. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti ma'lumotlariga ko'ra, har uchinchi ayol umrida kamida bir marotaba zo'rvonlikka duch kelgan, bu esa aholi orasida 36 foizdan ortiqni tashkil etadi. Bu kabi statistikalari ayollarga nisbatan tazyiq va zo'rvonlik global muammo ekanligini ko'rsatadi. Mazkur maqolada gender tenglik, inson huquqlari va ijtimoiy adolat tamoyillari asosida amalga oshirilayotgan huquqiy va ijtimoiy loyihalar tahlil qilinadi. Shu bilan birga, zo'rvonlik turlarining (ruhiy, jismoniy, iqtisodiy va jinsiy) oqibatlarini va ularning psixologik salomatlikka ta'siri yoritiladi.

Kalit so'zlar: oila, gender tengligi, zo'rvonlik, kamsitilish, ijtimoiy rol, ijtimoiy izolyatsiya, ayol, erkak, tahdid, hissiy norozilik, travma, stress, qo'rquv, iqtisodiy zo'rvonlik, jinsiy zo'rvonlik, ruhiy zo'rvonlik, jismoniy zo'rvonlik, trening.

Abstract. This article explores the widespread phenomenon of physical and sexual violence faced by women today. According to the World Health Organization, more than one in three women has experienced violence in her lifetime, accounting for over 36% of the global population. This alarming statistic illustrates that gender-based violence remains a pressing global issue. The article analyzes legal and social initiatives implemented across various countries to combat discrimination and protect human rights, emphasizing gender equality as a core human value. Furthermore, it discusses the different types of violence (psychological, physical, economic, and sexual) and their effects on women's mental and emotional well-being.

Key words: family, gender equality, violence, discrimination, social role, social isolation, woman, man, threat, emotional distress, trauma, stress, fear, economic violence, sexual violence, psychological violence, physical violence, training.

Аннотация: В статье рассматриваются масштабные случаи физического и сексуального насилия, которым подвергаются женщины в современном мире. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, каждая третья женщина сталкивалась с насилием хотя бы один раз в жизни, что составляет более 36% среди населения. Эта статистика подчеркивает актуальность проблемы дискриминации и жестокого обращения с женщинами. В работе анализируются реализуемые в различных странах правовые и социальные проекты, направленные на предотвращение дискриминации, защиту прав человека и продвижение гендерного равенства как фундаментального человеческого принципа. Также исследуются формы насилия и их последствия для психоэмоционального состояния женщин.

Ключевые слова: семья, гендерное равенство, насилие, дискриминация, социальная роль, социальная изоляция, женщина, мужчина, угрозы, эмоциональное недовольство, травма, стресс, страх, экономическое насилие, сексуальное насилие, психологическое насилие, физическое насилие, обучение.

KIRISH

Zo'rvonlik — bu shaxsga yoki shaxslar guruhiga nisbatan jismoniy, ruhiy, jinsiy yoki iqtisodiy bosim o'tkazish, shuningdek, bunday ta'sir vositalarini qo'llash bilan tahdid qilish orqali ularning hayoti, sog'lig'i, jinsiy daxlsizligi, sha'ni, qadr-qimmatini va qonun bilan himoya qilinadigan boshqa huquqlari hamda erkinliklariga tajovuz qiluvchi g'ayrihuquqiy xatti-harakat (yoki harakatsizlik)dir.

Bunday harakatlar huquqiy me'yorlarga zid bo'lib, jabrlanuvchi shaxsning jismoniy va psixologik holatiga salbiy ta'sir ko'rsatadi va ijtimoiy adolat tamoyillarini buzadi.

Tazyiq esa — qonunchilikda ma'muriy yoki jinoiy javobgarlik nazarda tutilmagan bo'lishiga qaramay, xotin-qizlarning sha'ni va qadr-qimmatini kamsituvchi, ularni ruhiy jihatdan ezuvchi yoki jamiyatdagi

mavqeini pastlatishga olib keluvchi harakat (yoki harakatsizlik)dir.

Tazyiq odatda noaniq, bilvosita ko'rinishda bo'lib, u ijtimoiy, oilaviy yoki mehnat muhitida sodir bo'lishi mumkin.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Bugungi kunda xotin-qizlar keng miqyosda jismoniy va jinsiy zo'ravonlikka duchor bo'lmoqdalar. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti ma'lumotlariga ko'ra, bu ko'rsatkich aholi orasidagi ayollarning 36 foizini tashkil etadi [1]. Mazkur raqam ayollarga nisbatan tazyiq va zo'ravonlik holatlari butun dunyo bo'ylab mavjud bo'lgan dolzarb muammolardan biri ekanligini ko'rsatuvchi muhim statistik ma'lumot hisoblanadi.

Shu munosabat bilan ko'plab davlatlarda insoniy munosabatlar va shaxsiy huquqlarning jins, irq, millat, din, ijtimoiy mavqe (status) kabi belgilar asosida kamsitilishini oldini olish, gender tengligini insoniy tamoyil sifatida tan olish hamda inson huquqlarini himoya qilishga qaratilgan bir qator huquqiy va ijtimoiy loyihalar amalga oshirilgan.

Xotin-qizlarga nisbatan zo'ravonlik — bu ularga jismoniy, jinsiy yoki ruhiy zarar yetkazadigan yoki azoblanishiga olib keladigan, shuningdek, bunday harakatlarni sodir etish bilan tahdid qilish, o'zboshimchalik bilan ozodlikdan mahrum qilish holatlarini o'z ichiga olgan genderga asoslangan zo'ravonlik harakatidir [2].

Zo'ravonlik holatini baholashda tashqi tomondan ko'rsatilgan ta'sir bilan uni sub'yekt tomonidan qanday idrok etilayotganini farqlash muhimdir. Ya'ni, tashqaridan zo'ravonlikka xos bo'lgan harakatlar sodir etilishi mumkin, biroq u har doim ham jabrlanuvchi tomonidan to'g'ri anglanmasligi yoki zo'ravonlik sifatida qabul qilinmasligi ehtimoldan xoli emas. Shu bois, zo'ravonlik holati ko'pincha jismoniy va psixologik stimullarning shaxsiy (sub'yektiv) idrok etilishi bilan bog'liq bo'ladi. Barcha ayollar bu holatni to'g'ri baholay olmasligi sababli, ko'p hollarda ular zo'ravonlik qurboniga aylanadilar.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Psixologik zo'ravonlik destruktiv kechinmalar, surunkali stress va nizolar yuzaga kelishiga sabab bo'lib, ko'pincha ijtimoiy rollarning noto'g'ri idrok qilinishi bilan kechadi. Tadqiqotlarda ta'kidlanishicha, ayollar ko'pincha "zo'ravonlik takrorlanmaydi" degan illuziyaga ishonadilar va natijada zo'ravonlik "sikl"ga ko'nikib qoladilar. Zo'ravonlik holati, tajovuzdan farqli o'laroq, takrorlanuvchi bosqichlardan iborat bo'lgan uzluksiz bir siklga ega.

Zo'ravonlikning har bir bosqichi o'ziga xos chastota va psixologik bosim darajasi bilan tavsiflanadi. Bu sikl vaqt o'tishi bilan yanada kuchayib, chastotasi ortib boradi. Ayollarning mazkur zo'ravonlik sikliga moslashuvi, bu holatni me'yor sifatida qabul qilishi, uzoq muddatli zo'ravonlikning shakllanishiga zamin yaratadi.

Xalqaro ijtimoiy tadqiqotchilar zo'ravonlik fenomenini o'rganishda va zo'ravonlik qurbonlari bilan ishlashda ikki asosiy tasnifdan foydalanadilar:

1-tasnif — zo'ravonlik harakatlarining tabiati asosida shakllanadi va quyidagi turlarni o'z ichiga oladi:

- jismoniy zo'ravonlik;
- jinsiy zo'ravonlik;
- iqtisodiy zo'ravonlik;
- psixologik (emotsional) zo'ravonlik;
- maishiy zo'ravonlik.

2-tasnif — zo'ravonlik obyekti bo'lgan shaxsning xususiyatlariga asoslanadi. Jumladan:

- yosh xususiyatlari** (masalan, bolalarga yoki keksalarga nisbatan);
- gender** (ayollar yoki erkaklarga nisbatan, ya'ni jinsga asoslangan zo'ravonlik);
- salomatlik holati** (nogironligi bo'lgan yoki psixik jihatdan nogiron shaxslarga nisbatan);
- oilaviy munosabatlar** (oila doirasidagi yoki qarindoshlar o'rtasidagi zo'ravonlik);
- etnik mansublik;**
- ijtimoiy maqom;**
- kasb.**

Mazkur tasniflarga ko'ra, **genderga asoslangan zo'ravonlik** — eng ko'p uchraydigan va eng og'ir oqibatlariga olib keluvchi shakl sifatida ajralib turadi.

Ayollarga nisbatan zo'ravonlik holatlarini keltirib chiqaruvchi sabablar turlicha bo'lsa-da, ularni quy-

idagi uchta asosiy guruhga ajratish mumkin:

Zo'rvon shaxs tomonidan ayolning xatti-harakatlarini o'zgartirish istagi;

Zo'rvonlik orqali psixologik yengillik olishga bo'lgan intilish (psixologik nosog'lom munosabat shakli);
Ayoldan o'z manfaatlari yo'lida foydalanish.

Bunday holatlardan so'ng, jabrlangan ayollarda nafaqat hissiy buzilishlar, balki **psixosomatik kasal-**

liklar ham kuzatiladi. Masalan:

ikkilamchi semizlik yoki patologik ozg'inlik;

ishtaha va uyquning buzilishi;

allergik reaksiyalar;

teri toshmalari;

jamiyat bilan muloqotdagi psixologik muammolar.

Agar zo'rvon shaxs oila a'zosi bo'lsa, u ko'pincha o'z xatti-harakatlarini oqlash uchun "signalli" so'zlardan foydalanadi. Jumladan:

"O'zi muammo yaratdi": ya'ni jabrlanuvchi ayol zo'rvonlikka o'zi sababchi sifatida ko'rsatiladi (masalan, "sen bir gapdan qolmading", "bahslashding", "fikringni himoya qilib jahlimni chiqarding");

"Agar itoatkor bo'lganingda jazo bo'lmasdi": bu holat ayolda **aybdorlik hissini** kuchaytiradi va navbatdagi zo'rvonlikka chidashga olib keladi.

Ayollarga nisbatan zo'rvonlik — ularning hayot sifati va ijtimoiy faolligiga tahdid soluvchi eng jiddiy muammolardan biridir. Bu muammo xalqaro va milliy miqyosda siyosiy va ijtimoiy qo'llab-quvvatlash choralarini ko'rilayotganiga qaramay, hali-hanuz dolzarb bo'lib qolmoqda. Zo'rvonlik — murakkab va ko'p qirrali ijtimoiy hodisa bo'lib, u bilan kurashish **kompleks, inklyuziv yondashuvlar, huquqiy mexanizmlar va keng jamoaviy ijtimoiy harakatlarni** talab qiladi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Ayollarga nisbatan zo'rvonlik hodisasi nihoyatda murakkab bo'lib, unga qarshi amaliy kurashish qiyin kechadi. Zo'rvonlikning asosiy maqsadi — ayollarning xatti-harakatlarini qo'rquvga asoslangan holda nazorat qilishga urinishdan iboratdir. Barcha zo'rvonlik holatlarida erkak va ayol o'rtasidagi munosabatlar mavjud bo'lib, ayollarga nisbatan zo'rvonlik bilvosita, bevosita va individual shakllarda amalga oshiriladi. Erkaklar foydasiga kuch nomutanosibliigi mavjudligi esa zo'rvonlikka duchor bo'lish ehtimolini oshiruvchi muhim indikator hisoblanadi.

Ayollarga nisbatan zo'rvonlik ayollarning hayoti, salomatligi, ovqatlanishi, ta'lim olishi, rivojlanishi, shuningdek ijtimoiy va iqtisodiy hayotda ishtirok etish kabi asosiy inson huquqlari va erkinliklarini buzadigan dolzarb ijtimoiy muammolardan biridir. Bundan tashqari, ayollarning "menga bu vaziyatimda hech kim yordam berolmaydi" degan ishonchi zo'rvonlik holatining yanada kuchayishiga olib keladi.

Zo'rvonlik muammosining psixologik jihatlarida shaxsning o'ziga nisbatan adekvat bahosi, hayotiy maqsadlarining aniqligi va sotsial adaptatsiyaning normal kechishi muhim ko'rsatkichlar sanaladi.

Ayollarga nisbatan zo'rvonlikning eng og'ir ko'rinishlaridan biri bu — yaqin insonlari (turmush o'rtog'i, ota-onasi, aka-ukasi) tomonidan amalga oshiriladigan psixologik, jismoniy, jinsiy va iqtisodiy zo'rvonlikdir.

Jismoniy zo'rvonlikning asosiy maqsadi — og'riq va qo'rquvga olib keluvchi istaklarni majburan bajarishga, ayolni ruhan sindirishga qaratilgandir. Ushbu turdagi zo'rvonlik yengil tan jarohatidan tortib, o'limgacha olib kelishi mumkin. Ma'lumki, og'riq va qo'rquv holatlari insonda doimiy xavotir va bezovtalikni kuchaytiradi, natijada boshqa shaxsga tobe bo'lish ehtimoli ortadi. Jismoniy zo'rvonlikdan jabrlangan ayollarda surunkali stress, zo'rvonga nisbatan tobelik hissi va og'riqdan qo'rqish holatlari rivojlanadi.

Shuningdek, jismoniy zo'rvonlikning salbiy oqibatlariga quyidagilar kiradi: tan jarohatlari, nogironlik, ovqatlanish va uyqu buzilishi, surunkali og'riq, vaqtinchalik falaj, suyak sinishi, ko'karishlar, karlik, hushidan ketish, jinsiy yo'l bilan yuqadigan kasalliklar, spirtli ichimliklar va giyohvand moddalarni suiiste'mol qilish, sog'lig'iga e'tiborsizlik, abortlar va o'lik tug'ilish, istalmagan homiladorlik.

Ijtimoiy jihatdan esa: ijtimoiy izolyatsiya, erta nikoh va onalik, onalar va bolalar o'limining ortishi, o'quv va mehnat faoliyatidan cheklanish, iqtisodiy zarar, qashshoqlik, oilaviy munosabatlarning yomonlashuvi va bolalarning ehtiyojlariga javob bera olmaslik holatlari yuzaga keladi. Ayollar doimiy tahdid va og'riq ta'sirida o'zlarini hech narsaga loyiq emas deb hisoblay boshlaydilar. Bu esa o'ziga ishonchning yo'qolishi, o'z-o'zini hurmat qilmaslik, depressiya kabi salbiy holatlarni keltirib chiqaradi.

Zo'rvonlik holatlarida eng keng tarqalgan shakl bu — psixologik zo'rvonlikdir. Bu turdagi zo'rvonlik xotin-qizlarni haqoratlash, tahdid qilish, sha'nini kamsitish, xohish-irodasini cheklash, reproduktiv

huquqlarga aralashish kabi harakatlarda ifodalanadi. Psixologik zo'rvonlik, odatda, tashqi iz qoldirmaydi, lekin chuqur psixologik travmalarga olib keladi va ko'pincha boshqa zo'rvonlik shakllari bilan birga kechadi.

Psixologik zo'rvonlikning shakllari quyidagilardir:
ayolni haqoratlash, baqirish, doimiy tanqid qilish;
tahdid qilish (ayol yoki bolalarga zarar yetkazish haqida);
shantaj qilish;
ayolning kiyinishi, harakatlanishi, uchrashish doirasini cheklash;
rashk, sevgi yoki an'ana bahonasida nazorat qilish;
do'stlar va yaqinlar bilan aloqani cheklash;
har doim ayolni ayblash va zo'rvonlikni oqlash;
madaniy-ma'naviy qadriyatlarini rad etish;
boshqa erkaklar bilan gaplashganiga g'azablanish;
uydan chiqishni taqiqlash;
farzand tarbiyasidagi huquqlarni cheklash;
o'qish va o'rganishni taqiqlash;
doimiy shaxsiy nazorat va manipulyatsiya qilish.

Ushbu holatlarning tashqi tomondan sezilmasligi, ayolning qo'rquv sababli ularni yashirishga urinishi holatni murakkablashtiradi. Tadqiqotlar psixologik zo'rvonlik natijasida ayollarda o'zini qadrsiz his qilish, mas'uliyatdan qochish, shaxsiy rivojlanishda qiyinchilik, ijtimoiy aloqalarda muammolar yuzaga kelishini ko'rsatmoqda. AQShlik psixolog G. Sallivan bu holatni "disassotsiatsiya" atamasi bilan izohlaydi.

Jinsiy zo'rvonlik — bu ayolning roziligisiz shahvoniy harakatlarni sodir etish, jinsiy daxlsizlik va erkinlikka tajovuz qilish holatlaridir. Bu og'zaki yoki jismoniy zo'rvonlik, pornografiyaga majburlash, jinsiy organlarga zarar yetkazish, jinsiy solishtirish, majburiy homiladorlik yoki abort, majburiy nikoh yoki fohishalik kabi holatlarda namoyon bo'ladi.

Jinsiy zo'rvonlikdan so'ng ayolda jinsiy identifikatsiya inqirozi, o'z tanasini rad etish, genderni inkor etish holatlari yuzaga keladi. Uzoq vaqt davomida yashirin saqlanadigan bu zo'rvonlik turi ko'pincha aniqlanmay qoladi.

Iqtisodiy zo'rvonlik — ayollarning moliyaviy va ijtimoiy erkinliklarini cheklovchi harakatlar bo'lib, pulni nazorat qilish, ishlashga majburlash, ta'lim olishga to'sqinlik qilish, mulk huquqlarini inkor etish, zarur resurslardan mahrum qilish kabi ko'rinishlarda namoyon bo'ladi. Buning asosiy sababi ayollarning kasb-hunar va barqaror ish bilan ta'minlanmaganligidir.

Zo'rvonlik sabablariga quyidagilar kiradi:

Moddiy-moliyaviy muammolar;
Ishdagi muammolar, surunkali stress;
Gender rollarining stereotipik talqini;
Shaxsiy xavotir va psixologik noaniqlik.

Muqarrar yechim — ayollarni iqtisodiy va ijtimoiy faoliyatga jalb qilish, ularni psixologik va huquqiy jihatdan qo'llab-quvvatlash, jamiyatda gender tenglikni ta'minlashdir. Bu esa sog'lom ijtimoiy muhit, ijobiy oilaviy tarbiya va madaniy-ma'naviy qadriyatlarni rag'batlantirish orqali amalga oshiriladi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Ayollarga nisbatan zo'rvonlik muammosi va zo'rvonlik fenomenining kelib chiqish sabablari aniq ifodalangan yagona nazariyaga asoslanmagan. Inson tabiatining murakkabligi, sotsial muhitda o'zaro ta'sir ko'rsatishning o'ziga xos xususiyatlari, oilaviy munosabatlar tizimi va shaxsning individual-tipologik xususiyatlaridagi psixotraumatik omillar zo'rvonlikning shakllanishiga sabab bo'lishi mumkin. Psixologlar zo'rvonlikning kelib chiqishini shaxsning o'z-o'zini psixologik boshqarishdagi muammolari, umidsizlik holati, alkogolizm, psixopatologik buzilishlar va psixotravmalarning yuqori darajadagi ta'siri bilan izohlaydilar.

Zo'rvonlikning salbiy oqibatlarini shartli ravishda ikki guruhga ajratish mumkin: qisqa muddatli va uzoq muddatli.

Qisqa muddatli oqibatlarga jismoniy jarohatlar, xavotir va tashvishlanishning ortishi, qo'rquv, depressiv holatlar, jinsiy buzilishlar kiradi. Uzoq muddatli ta'sirlarga esa o'zini izolyatsiya qilish, yaqinlar bilan munosabatlardan cho'chish, erkaklarga nisbatan nafrat, hayotiy maqsad va rejalarni yo'qotish, sotsializatsiya

jarayonining buzilishi va psixosomatik kasalliklar kiradi.

Ayollarning zo'rvonlikdan keyin hayotiy vaziyatni o'zgartirmaslik sabablari, ko'pincha, erkaklarga bo'ysunuvchi rolga haddan ortiq berilish, zo'rvonlikka ko'nikish, nikohni saqlab qolish majburiyati yoki zo'rvonning o'zgarishiga bo'lgan umid bilan izohlanadi.

Kuzatishlarga ko'ra, zo'rvonlikka uchragan ayollarning o'zlarining «qurbon» pozitsiyasini o'zgartira olmasligiga sabab bo'ladigan asosiy omillar quyidagilardir:

Ketishdan qo'rqish (zo'rvonning javob choralari yoki "o'ch olishi" dan cho'chish);

O'z huquq, burch va imkoniyatlarini bilmaslik yoki ularni to'liq anglamaslik;

Moliyaviy imkoniyatlarning cheklanganligi (iqtisodiy qaramlik, barqaror mehnat va yashash joyining yo'qligi);

Psixologik va jismoniy travma natijasida yuzaga keladigan immobilizatsiya (ayniqsa, posttravmatik stress holatlarida);

Shaxsiy va madaniy qadriyatlarda "burch" hissining ustuvorligi (oilani yoki ijtimoiy obro'ni saqlash istagi);

Zo'rvonlikda o'zini aybdor his qilish (o'z-o'zini noadekvat baholash);

Bolalik davrida psixotravmalarning mavjudligi.

Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, ayollar ko'pincha «zo'rvonlik takrorlanmaydi» degan illuziyaga ishonadilar va natijada zo'rvonlikdagi «sikl»ga ko'nikib qoladilar. Zo'rvonlik holati tajovuzdan farqli o'laroq, takrorlanuvchi bosqichli siklga ega bo'lib, har bir bosqichning o'ziga xos chastotasi va psixologik bosimi mavjud. Bu sikl har safar kuchayib boruvchi chastota bilan kechadi. Ayollarning bu siklga ko'nikishi va zo'rvonlikni me'yoriy holat sifatida qabul qilishi uzoq muddatli zo'rvonlik holatining shakllanishiga olib keladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Матусевич А.М. Психологические аспекты виктимности // Молодой ученый. 2014. № 8 (67). С. 924-927. URL: <https://moluch.ru/archive/67/11321/> (дата обращения: 14.12.2021).
2. Каримова В.М. Оила психологияси. Дарслик. – Тошкент: Fan va texnologiya, 2008. - 180 б
3. Каримов Х.К "Социально- психологические особенности супружеских конфликтов в узбекской семье.: Автореф. Дис...кан. психолог.наук.- Ташкент.:ТГПИ, 1994.-19с
4. Выгодская, А.В. Насилие в семье: гендерный аспект/ Автореферат диссертации на соискание степени к.с.н. Екатеринбург, 2009. 21 с.
5. World Health Organization. (2021). Violence Against Women Prevalence Estimates, 2018. PDF

Ingliz tili muharriri: Feruz HAKIMOV

Musahhih: Alibek ZOKIROV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin SOBIR O'G'LI

2025. № 6

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasi Toshkent davlat pedagogika universitetining murojaatiga (24-04-2025 y., №11-05-2566/01) ko’ra, psixologiya fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilganligini ma’lum qiladi.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (25-05-2025 y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (07-05-2025 y., №5/6); OAK Rayosatining qarori (08-05-2025 y., №370/5).

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug’bek tumani
Kumushkon ko’chasi, 26-uy.